

**RADIATION GEOFIZIK SIGNALLARNI RAQAMLI ISHLASH
UCHUN SIMSIZ ALOQA QURILMALARI BILAN DASTURIY
VOSITALAR O'RTASIDAGI ALOQASINI TA'MINLOVCHI
STRUKTURA VA ALGORITMLAR**

**Nurmurodov Javohir Nurmurod o'g'li, Muhammad Al-Xorazmiy
nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti "Suniy intellekt"
kafedra o'qituvchisi, nurmurodov1994@gmail.com**

**Boytemirov Asror Maxmado'stovich, Muhammad Al-Xorazmiy
nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti "Suniy intellekt"
kafedra o'qituvchisi, qobilov.sirojiddin92@gmail.com**

**Qobilov Sirojiddin Sherqulovich, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, doktoranti,
asrorxon1007@gmail.com**

**G'ofurjonov Muhammadali Rasul o'g'li, Muhammad Al-Xorazmiy
nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti "Suniy intellekt"
kafedra o'qituvchisi, gofurjonov13@mail.ru**

ANNOTATSIYA

So'nggi o'n yillikda signallarni masofadan uzatuvchi simsiz aloqa qurilmalari va texnologiyalariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bunga sabab shundaki, signallarni uzatishda simlar orqali jarayon amalga oshirilsa, har xil uzulishlar va texnik tomondan muammolar kelib chiqishi mumkin. Hozirgi kunda keng qo'llanilayotgan simsiz aloqa qurilmalarida biri, Bluetooth standart protokollari turli xil qurilmalarga ulanish protsedurasini birlashtirish va o'zaro ma'lumotlarni uzatish orqali muloqot qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar. Neytron, γ -nurlar, MOSI, MISO, NRF24101, GNU.

Kirish

Radiatsion signallarni aniqlash va ularni tezkor uzatish usullari, kimyoviy rudalarni joylashgan joyni topishda muhim ro'l o'ynaydi. Buning sababi shundaki, radiatsion signallar mls ichida bir necha ming marta so'nish xususiyati mavjud. Bu

turdagi signallarni aniqlash va tezkor uzatish ancha murakkab hisoblanadi. Ular quyidagicha aniqlanadi. Tog' jinslarida va ma'danlarda elementlar miqdorini aniqlashning gamma-neytron usuli yadroviy fotoeffekt hodisasiga asoslangan. Bu xodisa yoki reaksiya, ayrim elementlarning yadrolarini γ -nurlarini yutib, o'zlaridan neytron zarrachasini chiqarishi bilan tansiflanadilar. Gamma-neytron reaksiyasining boshlanish energetik nuqtasi har xil elementlarda turlicha. Bu qiymat Be (berilliy) va $^{219}_{92}\text{U}$ (uran) elementida $1,660 \pm 0,002$ MEV (megaelektron volt) ga teng, boshqa elementlarda esa, bu qiymat 4,0 MOV dan yuqoriroq bo'ladi. Shu sababli GNU, jinslarda va namunalarda Be ni aniqlashda juda samarali hisoblanadi. Usulda dala ishlarini bajarish uchun ROB-1M, «Berill-2», «Berill-3», «Berill-4», «Uran» o'lchov asbobi namunalari ishlab chiqarilgan. Bular radiometr va spektrometrlar kabi, ikki usulda ajratilgan o'lchash datchigi va bajarish pultidan iborat. O'lchov asboblarining ishlashi tomonli radiometrlarnikidan deyarli farq qilmaydi, faqat o'lchash datchigida neytron hisoblagichi o'rnatilgan bo'ladi. Neytron hisoblagich rudalardan tarqalayotgan radiatsiya miqdorini o'lchaydi va signal ko'rinishida qurilmaga uzatadi.

Bugungi kunga kelib simsiz aloqa qurilmalarining keng tarqalishi ma'lumotlarning tezkor almashinish hamda energiya sarfining kamayishiga olib keldi. Bu qurilmalardan biri NRF24I01 hisoblanib, bir-biridan 100-250 metrgacha masofada joylashgan sensorlar va kontrollerlar bilan taqsimlangan tizimlarni yaratish uchun mo'ljallangan. NRF24I01-bu 2,4 gigagersli diapazonda ishlashga mo'ljallangan. Bu modul yordamida, havo orqali ma'lumotlarni bir nechta qurilmalarga uzatish imkoniyati mavjud. NRF24I01 radio moduli arzon, shuning uchun uni turli xil jarayonlarda ishlatish mumkin. Ichki ishlash strukturasi quyidagi ko'rinishda amalga oshiriladi.

1-rasm. SPI yozish operatsiyasi vaqt diagrammasi

Ushbu aloqa protokoli ikki yo‘nalish o‘qish va yozishda o‘rnatiladi.

CSN - mikrosxemaning past darajada ishlash imkoniyati yoqiladi;

SCK - SPI , maksimal qiymati 10 MGts;

MOSI - boshqaruvchidan ma’lumotlarni uzatish;

MISO - boshqaruvchiga ma’lumotlarni qabul qilish;

Yuqoridagi keltirilgan rasmda Beril-3 va U uran aniqlash qurilmasidan olingan signal bilan ishlash imkoniyatiga ega va kompyuter bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqa qilish imkoniyati mavjud emas. Shuning uchun qurilmadagi analog chiqishiga NRF24101 qurilmasining analog tuguni o‘rnatish taklif etildi. Bunda simsiz qurilmaning signal uzatish moduli gamma-karataj qurilmasiga o‘rnatiladi.

2-rasm. Signallarni uzatuvchi modul strukturasi

Ikkinchi signalni qabul qiluvchi moduli arduino yordamida kompyuterga o‘rnatiladi. Buning natijasida yer ustki qatlamidan olinayotgan signalni matritsa ko‘rinishida yoki tasvir ko‘rinishida olish imkoniyati paydo bo‘ladi.

3-rasm. Signallarni qabul qiluvchi modul strukturasi

Ushbu jarayonda NRF24101 simsiz moduli ma'lumotlarni uzatish uchun arduino bilan aloqani bog'laydi. Buning uchun arduino kompyuterga mos portlari sozlanadi. Bluetooth modul muvaffiqiyatli ulangandan keyin kompyuterda uni COM portidan keladigan signallarni o'qib olish imkoniga ega bo'lishi uchun dastur algoritmi ishlab chiqiladi. Signallarni uzatish va qabul qilish algoritmlari quyidagicha amalga oshiriladi.

NRF24101 orqali kelgan ma'lumotlarni o'qib olish va yozish algoritmi blok sxemasi

Qurilma ma'lumotlarni real vaqt rejimida kompyuterga mos ravishdagi ochiq COM portga jo'natadi. Ilova dastur ma'lumotlarni COM port orqali o'qib oladi. Olingan signallar qayta ishlash uchun matritsa ko'rinishiga keltiriladi.

4-rasm. Radiatsion signalni yig'ish jarayoni

Yuqorida keltirilgan a) rasmda yer ustki qatlamida dastlabki klassik usulda olingan radiatsion signallar yordamida rudalar joylashgan joyini aniqlash amalga oshirilgan. b) rasmda biz taklif etayotgan algoritmi yordamida radiatsion signallarni ikki o'lchovli matritsa ko'rinishida yig'ish jarayoni keltirilgan. Ikki o'lchovli matritsa ko'rinishidagi signallarni ishlab chiqilgan algoritmi yordamida raqamli qayta ishlab rudalar joylashgan joyini bashoratlashni amalga oshirish mumkin.

Xulosa

NRF24101 qurilmasi yordamida ma'lumotlarni tezkor uzatish imkoni mavjudligi o'rganib chiqildi, ammo bu ma'lumotlarni kompyuterda tahlil qilish va qayta ishlash uchun qo'shimcha arduino qurilmasidan foydalanish zarurligi kelib chiqdi. Kompyuter bilan qurilmaning o'zaro aloqasini ta'minlavchi strukturalar ishlab chiqildi. Bu qurilmaning texnik imkoniyatlaridan kelib chiqib 2.4GHz oraliqdagi radiatsion geofizik signallarni uzatish imkoniyatiga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Ushbu qismdagi tadqiqot ishida Bluetooth texnologiyasini radiatsion signallarni uzatish jarayoniga qo'llash uchun struktura va algoritmi taklif qilindi.

Tadqiqot jarayonidagi eksperimental natijalarimizga ko'ra, taklif qilingan algoritmi maqsadga muvofiqligi isbotlangan. Qurilmaning invaziv bo'lmagan xususiyati uni tadqiqot uchun ham, dala sharoitida ham o'ziga xos vositaga aylantiradi.

